

TAQLID SO'ZLARNING BOSHQA SO'Z TURKUMLARI BILAN MUNOSABATI

XALILOVA OZODA ABDUMO'MINOVNA

DENOV TADBIRKORLIK VA PEDAGOGIKA INSTITUTI

4-BOSQICH TALABASI

Annotatsiya: Mazkur maqolada taqlid so'zlarning grammatik tabiati, semantik xususiyatlari hamda boshqa so'z turkumlari bilan o'zaro munosabati tahlil qilinadi. Jumladan, taqlid so'zlarning fe'l, ot, sifat, ravish va undov so'z turkumlari bilan aloqadorligi ilmiy manbalar va misollar asosida yoritiladi. Shuningdek, taqlid so'zlarning so'z yasalishidagi o'rni, nutqdagi funksional imkoniyatlari va badiiy uslubdagi ahamiyati ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, taqlid so'zlar til tizimida mustaqil so'z turkumi bo'lishiga qaramay, boshqa so'z turkumlari bilan uzviy bog'langan holda faoliyat yuritadi. Ular ko'plab yangi leksemalarning shakllanishiga asos bo'lib xizmat qiladi va nutqning ifoda imkoniyatlarini kengaytiradi. Shu jihatdan taqlid so'zlarni boshqa so'z turkumlari bilan qiyosiy o'rganish o'zbek tilining leksik-semantik va grammatik xususiyatlarini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: taqlid so'zlar, tovushga taqlid, holatga taqlid, fe'l, ot, sifat, ravish, undov, semantika, grammatika, so'z yasalishi, ekspressivlik, uslubiyat.

Abstract: This article analyzes the grammatical nature, semantic properties and interaction of imitative words with other word classes. In particular, the relationship of imitative words with verbs, nouns, adjectives, adverbs and exclamations is highlighted based on scientific sources and examples. The role of imitative words in word formation, their functional capabilities in speech and their significance in artistic style are also considered. The results of the study show that, despite being an independent word class in the language system, imitative words operate inextricably linked with other word classes. They serve as the basis for the formation of many new lexemes and expand the expressive capabilities of speech. In this regard, the comparative study of imitative words with other word classes allows for a deeper understanding of the lexical-semantic and grammatical features of the Uzbek language.

Аннотация: В данной статье анализируются грамматическая природа, семантические свойства и взаимодействие имитативных слов с другими классами слов. В частности, на основе научных источников и примеров освещается связь имитативных слов с глаголами, существительными, прилагательными, наречиями и восклицаниями. Также рассматривается роль имитативных слов в словообразовании, их функциональные возможности в речи и их значение в художественном стиле. Результаты исследования показывают, что, несмотря на то, что имитативы являются самостоятельным классом слов в языковой системе, они функционируют неразрывно связанными с другими классами слов. Они служат основой для образования многих новых лексем и расширяют выразительные возможности речи. В этом отношении сравнительное изучение имитативных слов с другими классами слов позволяет глубже понять лексико-семантические и грамматические особенности узбекского языка.

Keywords: imitative words, imitation of sound, imitation of state, verb, noun, adjective, diction, interjection, semantics, grammar, word formation, expressiveness, style.

Ключевые слова: имитационные слова, имитация звука, имитация состояния, глагол, существительное, прилагательное, лексика, междометие, семантика, грамматика, словообразование, выразительность, стиль.

KIRISH

Har bir tilning boyligi uning lug‘at tarkibi va so‘z yasash imkoniyatlari bilan belgilanadi. O‘zbek tilida mavjud bo‘lgan so‘z turkumlari orasida taqlid so‘zlar alohida ahamiyatga ega. Taqlid so‘zlar insonning tashqi olamni idrok etishi natijasida yuzaga kelgan bo‘lib, voqelikdagi tovushlar va holatlarni til vositasida ifodalashga xizmat qiladi. Ular qadimdan xalq og‘zaki ijodi namunalarida, badiiy adabiyotda va kundalik nutqda keng qo‘llanib kelinmoqda.

Tilshunoslikda taqlid so‘zlarning tabiati haqida turli qarashlar mavjud. Ayrim olimlar ularni mustaqil so‘z turkumi sifatida baholasa, ayrim tadqiqotchilar ularning boshqa so‘z turkumlari bilan chambarchas bog‘liqligini ta’kidlaydilar. Darhaqiqat,

taqlid soʻzlar feʼl, ot, sifat va ravishlarning yasashida faol ishtirok etadi. Bu esa ularning til tizimidagi oʻrnini yanada muhimlashtiradi.

Taqlid soʻzlarning boshqa soʻz turkumlari bilan munosabatini oʻrganish tilning ichki qonuniyatlarini aniqlash, soʻz yasashi jarayonlarini tushuntirish hamda nutqning uslubiy imkoniyatlarini ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Taqlid soʻzlarning grammatik va semantik xususiyatlari

Taqlid soʻzlar borliqdagi turli tovush va holatlarning til orqali ifodalanishidir. Ular maʼno jihatidan bevosita eshitish yoki kuzatish orqali idrok etilgan hodisalarga asoslanadi.

Oʻzbek tilida taqlid soʻzlar asosan ikki guruhga boʻlinadi:

1. Tovushga taqlid soʻzlar

Tovushga taqlid soʻzlar tabiatda, inson va hayvonlar faoliyatida, turli predmetlar harakati natijasida hosil boʻladigan tovushlarni ifodalaydi. Bunday soʻzlar eshitish sezgisi orqali qabul qilingan tovushlarning til vositasida aks etishidir. Bu turdagi soʻzlar turli tovushlarni ifodalaydi:

taq-taq

qars-qurs

gurs-gurs

gʻuv-gʻuv

miyov

vov-vov

shaq-shuq

Masalan:

Eshik taq-taq urildi.

Osmonda momaqaldiraq gurs-gurs yangradi.

2. Holatga taqlid soʻzlar

Holatga taqlid soʻzlar predmet va hodisalarning tashqi koʻrinishi, harakati, holati, shakli, yorugʻligi yoki boshqa belgilariga taqlid qilish orqali hosil boʻladi. Ular

ko‘rish sezgisi asosida shakllanadi. Holatga taqlid so‘zlar voqeaning qanday sodir bo‘layotganini tasvirlashda muhim rol o‘ynaydi.

yalt-yalt

yarq-yarq

lip-lip

lapang-lapang

likillab

milt-milt

Masalan:

Yulduzlar yalt-yalt ko‘rinardi.

Chiroq milt-milt yonib turardi.

Taqlid so‘zlarning eng muhim xususiyatlaridan biri ularning ekspressivlik darajasi yuqoriligidir. Ular nutqni jonlantirib, tinglovchi yoki o‘quvchida voqea-hodisani aniq tasavvur qilish imkonini yaratadi.

Taqlid so‘zlarning fe‘llar bilan munosabati

Taqlid so‘zlar o‘zbek tilida boshqa so‘z turkumlari orasida eng ko‘p fe‘llar bilan munosabatga kirishadi. Buning asosiy sababi shundaki, taqlid so‘zlar tovush, harakat va holatlarni ifodalaydi, fe‘llar esa harakat va jarayon ma’nosini bildiradi. Shu sababli taqlid so‘zlar ko‘plab fe‘llarning yasalishiga asos bo‘lib xizmat qiladi va ular bilan semantik hamda grammatik jihatdan chambarchas bog‘lanadi. Taqlid so‘zlar eng faol munosabatda bo‘ladigan so‘z turkumi fe‘llardir. Chunki tovush va holatlar ko‘pincha harakat bilan bog‘liq holda namoyon bo‘ladi. Taqlid asoslariga fe‘l yasovchi qo‘shimchalar qo‘shilishi orqali yangi fe‘llar hosil bo‘ladi:

Taqlid so‘z	Yasalgan	fe‘l
taq	taqillamoq	
gurs	gursillamoq	
shiq	shiqillamoq	
yarq	yarqiramoq	
yalt	yaltiramoq	
milt	miltillamoq	

yarq	→			yarqiroq
milt	→	miltilloq	/	milt-milt
lov	→	lovillagan	/	lovullagan
jilva	→			jilvali
tovlan	→			tovlanma

Masalan:

Yaltiroq	idishlar	javonda	turardi.
Yarqiroq	yulduzlar	osmonni	bezardi.
Gulxan	lovillagan	holda	yonib
			turardi.

Suv yuzasi quyoshda tovlanardi.

Taqlid soʻzlarning ravishlar bilan munosabati

Taqlid soʻzlar ravishlar bilan ham uzviy bogʻliq boʻlib, ular harakatning qanday bajarilishini, yaʼni tarz (usul) maʼnosini ifodalashda faol ishtirok etadi. Bunday holatda taqlid soʻzlar ravish vazifasiga yaqinlashadi yoki ravish yasashga asos boʻladi. Taqlid soʻzlarning ravish vazifasida qoʻllanishi quyidagicha: Taqlid→Ravish

lip	→	lip-lip
yalt	→	yalt-yalt
yarq	→	yarq-yarq
lik	→	likillab
lapang	→	lapang-lapang
dup	→	dup-dup

Masalan:

Bola	lapang-lapang	yurib	keldi.
Chaqmoq	osmonda	yarq-yarq	chaqnadi.

Chiroq kechasi milt-milt yonib turardi.

XULOSA

Taqlid soʻzlar oʻzbek tilining eng oʻziga xos va sermahsul leksik qatlamlaridan biri hisoblanadi. Ular borliqdagi turli tovushlar, harakatlar, holatlar va koʻrinishlarni

bevosita aks ettirishi bilan boshqa til birliklaridan ajralib turadi. Taqlid soʻzlar insonning eshitish va koʻrish sezgilari asosida shakllanib, voqelikni obrazli hamda taʼsirchan ifodalashga xizmat qiladi. Shu sababli ular tilning tasviriy imkoniyatlarini kengaytiruvchi muhim vosita sifatida alohida ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot natijalari shuni koʻrsatadiki, taqlid soʻzlar mustaqil leksik-grammatik guruh boʻlishiga qaramay, boshqa soʻz turkumlari bilan uzviy aloqada rivojlanadi va faol qoʻllanadi. Ayniqsa, feʼllar bilan munosabati eng yaqin hisoblanadi. Taqlid soʻzlar yordamchi feʼllar bilan birikib murakkab feʼllarni hosil qiladi hamda yangi feʼllarning yasalişiga asos boʻlib xizmat qiladi. Bu holat ularning tilning grammatik tizimidagi faol ishtirokini koʻrsatadi.

Taqlid soʻzlarning ravishlar bilan munosabati ularning harakatning bajarilish tarzini ifodalashida namoyon boʻladi. Biroq ravishlardan farqli ravishda taqlid soʻzlar aniq tovush yoki tasvirni aks ettiradi. Shu jihatdan ular mustaqil semantik guruh sifatida qaraladi. Undovlar bilan esa ekspressivlik va hissiy taʼsirchanlik nuqtai nazaridan umumiylikka ega boʻlsa-da, maʼno va vazifasi jihatidan sezilarli farqlarga ega.

Tadqiqot davomida taqlid soʻzlarning sifat va ot yasashdagi oʻrni ham muhim ekanligi aniqlandi. Ular asosida hosil boʻlgan sifatlar predmetning tashqi belgilarini aniqroq tasvirlashga xizmat qilsa, otlar esa predmet yoki hodisalarning muhim xususiyatlarini ifodalash imkonini beradi. Bu esa taqlid soʻzlarning oʻzbek tilida soʻz yasaliş jarayonidagi ahamiyatini koʻrsatadi.

Taqlid soʻzlarning badiiy uslubdagi oʻrni ham alohida eʼtiborga loyiqdir. Yozuvchi va shoirlar ulardan voqea-hodisalarni jonli tasvirlash, tabiat manzaralarini ifodalash, qahramonlarning ruhiy holatini ochib berish hamda asarning emotsional taʼsirchanligini kuchaytirishda keng foydalanadilar. Natijada badiiy matnning obrazlilik va estetik qimmatini ortadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hojiyev A. Oʻzbek tili leksikologiyasi. – Toshkent: Oʻqituvchi

nashriyoti.

2. Shoabdurahmonov Sh., Asqarova M., Hojiyev A. va boshqalar. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.
3. Asqarova M. Hozirgi o‘zbek adabiy tili (morfologiya). – Toshkent.
4. Qo‘ng‘urov R. O‘zbek tilida tasviriy so‘zlar. – Toshkent: Fan nashriyoti.
5. O‘zbek tili grammatikasi. I jild. – Toshkent: Fan nashriyoti.
6. G‘ulomov A., Asqarova M. O‘zbek tili grammatikasi. – Toshkent.
7. Hozirgi o‘zbek adabiy tili (darslik). – Toshkent: O‘qituvchi nashriyoti.
8. O‘zbek tilshunosligi bo‘yicha ilmiy maqolalar to‘plami. – Toshkent.